

10.5281/zenodo.11531198

ШЕКОЯН Юрий Гагиковичбизнес девелопер, генеральный директор, ООО Лидер ЮЭГ Групп,
Россия, г. Москва

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИВЫХ МАСЕЛ В ПОСЛЕКОВИДНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Аннотация. Восстановление после COVID-19 представляет серьезную медико-социальную задачу, особенно учитывая динамично изменяющиеся характеристики вируса и его последствия. Недавние исследования предполагают использование живых масел как потенциальное средство для реабилитации, благодаря их противовирусным, противовоспалительным, антиоксидантным и иммуномодулирующим свойствам. Живые масла, такие как эвкалиптовое, мятное и гвоздичное, содержат активные компоненты, способные проникать через вирусные мембраны и воздействовать на различные этапы репликации вируса. Также рассматривается пример успешного использования разнообразных живых масел в постковидный период, демонстрирующий их влияние на улучшение функционального состояния органов и систем после перенесенного заболевания. Необходимы дополнительные клинические исследования для определения безопасной дозировки и эффективности применения этих масел в реабилитации пациентов после COVID-19.

Ключевые слова: живые масла, масла, ковид, COVID-19, реабилитация, лечение.

Введение

Восстановление после инфекции COVID-19 представляет собой медико-социальную проблему, неоднократно подчеркнутую своей актуальностью в контексте непрекращающегося динамического изменения характера и последствий данного заболевания. На фоне постоянно эволюционирующего вируса, который демонстрирует способность к вариабельным мутациям, углубление понимания процессов, связанных с реабилитацией, становится первоочередной задачей медицинского сообщества.

Эпидемиологические данные свидетельствуют о разнообразии клинических проявлений COVID-19, включая случаи тяжелого течения инфекции и развитие осложнений, таких как пневмония, требующие комплексного медицинского вмешательства и последующей реабилитации. Это обуславливает необходимость систематизации подходов к восстановлению после перенесенного заболевания, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента и характер его заболевания.

Отличительной чертой коронавирусной инфекции является быстрое прогрессирование к пневмонии, что повышает сложность

диагностики и требует применения высокотехнологичных методов обследования, таких как компьютерная томография или магнитно-резонансная томография. Однако, несмотря на доступность современных методов диагностики, некоторые пациенты обращаются за медицинской помощью уже на поздних стадиях заболевания, что может усугубить прогноз и затруднить последующее восстановление [1].

В свою очередь интересным является рассмотрение особенностей применения живых масел в постковидный период.

Материалы и методы

Появление коронавирусной инфекции, вызвавшей пандемию в 2019 году, заставило пересмотреть устоявшиеся методы оказания медицинской помощи и реабилитации больных, перенесших респираторные заболевания.

Возбудители инфекции продолжают мутировать, что осложняет создание единого комплекса мероприятий по борьбе как с самой инфекцией, так и спровоцированными ею осложнениями.

Учитывая особенности патогенеза, стандартное применение реабилитационных мероприятий после перенесения респираторных инфекций рассматриваемого типа может быть не только неэффективным, но и небезопасным.

Рис. 1. Патогенез заболевания COVID-19

Патогенез заболевания COVID-19 представляет собой многогранный и динамичный процесс, начинающийся с воздействия вируса на организм и приводящий к развитию различных патологических состояний. Ключевым моментом в патогенезе является взаимодействие вируса с клетками, обладающими рецепторами ангиотензинпревращающего фермента II типа. Эти рецепторы распространены на поверхности различных тканей и органов, включая носоглотку, кишечник, легкие и сердце.

После попадания в организм вирус транспортируется к органам-мишеням, причиной поражения которых чаще всего являются альвеолярные клетки легких. Этот процесс приводит к диффузному альвеолярному повреждению, что является характерным для тяжелого течения заболевания.

Важно отметить, что возраст больного не является определяющим фактором для тяжести заболевания. Основной риск связан с наличием сопутствующих хронических заболеваний, особенно у пожилых пациентов, что может усугубить течение болезни и увеличить вероятность осложнений [2, 3].

1. Осложнения и реабилитация после COVID-19

После перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 возникают как ранние, так и поздние осложнения, оказывающие негативное воздействие на различные органы и системы организма. Одним из наиболее распространенных последствий является разрастание соединительной ткани в легких, нарушения

функции почек и сердца, а также неврологические и психоэмоциональные расстройства, включая депрессии и упадок сил. Неоспоримым фактом является сильное воздействие COVID-19 на иммунную систему, что делает организм более уязвимым перед другими инфекциями из окружающей среды. Восстановление после COVID-19 требует полноценной реабилитации, которая играет ключевую роль в восстановлении функционального состояния органов и систем.

Реабилитация после COVID-19 может осуществляться в различных формах: в домашних условиях, в клинике после стихания острого процесса и санаторно-курортное лечение. Идеальным вариантом является комбинирование всех трех видов реабилитации, что представляет собой последовательные этапы многоступенчатого процесса восстановления организма после заболевания COVID-19.

Основная программа реабилитации направлена на восстановление функции легких, которые страдают от пневмонии, вызванной вирусом. Легочная ткань испытывает значительные изменения, включая потерю эластичности стенок альвеол, что приводит к нарушению газообмена. В результате пациенты могут столкнуться с одышкой и сниженной выносливостью при физических нагрузках. Поэтому основная цель реабилитации заключается в восстановлении функциональности легких и улучшении газообмена для повышения качества жизни пациентов, пострадавших от COVID-19 [4].

Рис. 2. Осложнения после COVID-19 [5]

В свете этих вызовов поиск терапевтических возможностей для борьбы с COVID-19 становится актуальной задачей. Так предполагается, что живые масла могут оказывать противовирусное воздействие на SARS-CoV-2 благодаря своей липофильной природе, позволяющей им легко проникать через вирусные мембраны. Они также содержат активные фитохимические вещества, которые могут воздействовать на несколько этапов репликации вируса. Это делает живые масла перспективными кандидатами для исследования и разработки в качестве альтернативного или дополнительного метода лечения COVID-19.

Живые масла, происходящие из растения эвкалипта (*Eucalyptus globulus*), имеют долгую традицию использования в лечении разнообразных респираторных заболеваний, включая фарингит, бронхит и синусит. Активный компонент эвкалиптового масла, 1,8-цинеол, проявляет миорелаксирующее действие, снижая сокращения гладких мышц дыхательных путей, вызванные различными стимулами. Клинические исследования показывают, что ингаляция цинеола, извлеченного из эвкалипта,

способствует противовоспалительному и обезболивающему эффекту, блокируя высвобождение цитокинов, что делает его потенциально эффективным в лечении хронических респираторных заболеваний, таких как ХОБЛ и астма [6, 7].

Живые масла, так же как эвкалиптовое, содержащее эвкалиптол, а также другие масла, такие как мятное (содержащее ментол) и гвоздичное (содержащее эвгенол), обладают потенциальным противовоспалительным и противовирусным действием. Некоторые исследования, использующие методы молекулярной стыковки, показывают аффинность связывания этих компонентов с различными белками-мишенями SARS-CoV-2, что предполагает их потенциальную эффективность в лечении COVID-19.

Важно отметить, что данные клинических исследований говорят о благоприятном профиле безопасности и эффективности эвкалиптола и других живых масел при различных респираторных заболеваниях. Это открывает перспективы для их использования в профилактике и лечении COVID-19. Разработка

комплексных препаратов, включающих эти живые масла, представляет собой интересную исследовательскую область в борьбе с вирусной нагрузкой, обогащая арсенал медицинских средств для борьбы с этим патогеном [8].

2. Пример успешного использования живых масел в постковидовый период

Примером может послужить ООО Лидер ЮЭГ Групп, «Лавка масла» и в рамках этой

компании они делают сыродавленные/живые масла, которые помогают людям исцеляться от огромного количества разнообразных заболеваний. Очень многие люди излечились от своих болезней. Далее рассмотрим как можно использовать разнообразные живые масла в реабилитации ковидной инфекции. Для большей наглядности представим данные в формате таблицы.

Таблица

Влияние масел на организм

Виды сыродавленного масла	Влияние
Тыквенное масло	Тыквенное масло используют при лечении и профилактике анемии, ослабленного иммунитета, повышенной склонности к кровоточивости. Так же при регулярном использовании оно эффективно в лечении атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни сердца, варикозного расширения вен.
Масло расторопши	Расторопша содержит в себе антиоксиданты, которые поддерживают не только здоровье печени, но и здоровье организма в целом. Этот продукт полезен для укрепления иммунитета, а также масло расторопши имеет восстанавливающее средство после тяжелых операций или перенесенных заболеваний и после химиотерапии.
Миндальное масло	Миндальное масло способно предотвратить сердечно-сосудистые болезни, регулировать давление и поддерживать нормальный уровень холестерина. Также это масло укрепляет иммунитет, активизирует естественные защитные механизмы, используется при заболеваниях горла, бронхиальной астме, сухом кашле.
Масло амаранта	Масло амаранта занимает особое место среди натуральных масел. В нем содержится до 50% линолевой кислоты, самой важной среди полиненасыщенных жирных кислот. Его рекомендуется использовать для замедления процесса старения, для улучшения обмена веществ всего организма. Амарантовое масло является прекрасным иммуностимулятором и противоопухолевым средством.
Масло черного тмина	Масло черного тмина укрепляет иммунитет, нормализует артериальное давление, способствует снижению веса, уменьшает уровень холестерина и сахара в крови, уменьшает покраснения и отеки, способствует синтезу инсулина, избавляет от болезней ЖКТ, помогает при гастрите, выступает в качестве профилактики для варикозного расширения вен, восстанавливает баланс полезной флоры кишечника и оказывает хорошее желчегонное действие.
Подсолнечное масло	Подсолнечное масло устраняет патологии органов дыхания, очищает печень, справляется с заболеваниями сердца и сосудов, снимает зубную и головную боль, оказывает профилактическое действие костную и мышечную систему во избежание артрита и ревматизма, обладает ранозаживляющим эффектом.
Масло грецкого ореха	Масло грецкого ореха в народе называют «эликсиром жизни». Оно ценится за идеальный баланс Омега 3 и Омега 6, которые являются необходимыми микроэлементами для поддержания здоровья человека [9].

Заключение

COVID-19 стал весьма серьезной угрозой для здоровья населения. Клинически доказано, что немногие лекарства обладают эффективностью против SARS-CoV-2 и его воспалительных осложнений. В настоящее время в качестве поддерживающего лечения используются различные комбинации препаратов.

Исследование терапевтических применений живых масел в постковидной реабилитации подчеркивает значительный потенциал живых масел в восстановлении здоровья пациентов. Эти масла не только способствуют лечению респираторных заболеваний, но и оказывают поддерживающее действие на иммунную систему, что особенно важно в условиях ослабленного организма после перенесенной инфекции. Основываясь на клинических данных и анализе воздействия на SARS-CoV-2, можно сделать вывод о целесообразности дальнейших исследований для интеграции живых масел в стандартные программы реабилитации. Важно продолжить научные разработки в этой области для подтверждения безопасности и эффективности живых масел, что откроет новые возможности для их применения в медицинской практике.

Литература

1. Восстановление после COVID-19. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.hse.ru/medical/prohealth/rehabilitation_after_covid. – (дата обращения 18.10.2023).
2. Реабилитация после covid-19. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.madin.ru/press/articles/reabilitatsiy>

a-posle-covid-19/. – (дата обращения 18.10.2023).

3. Реабилитация после covid 19. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://klinika-korsakov.ru/stati/psixiatriya/reabilitacziya-posle-covid-19/>. – (дата обращения 18.10.2023).

4. Реабилитация после COVID-19. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://meduniver.com/Medical/pulmonologia/reabilitacia_posle_covid.html. – (дата обращения 18.10.2023).

5. Какие последствия для здоровья ждут переболевших коронавирусом. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://medvisor.ru/articles/gripp-i-legochnye-zabolevaniya/posledstviya-ot-koronavirusa/>. – (дата обращения 18.10.2023).

6. Guruprasad L. Human SARS-CoV-2 spike protein mutations. *Proteins*. 2021; May;89(5):569-576.

7. Robson B. COVID-19 Coronavirus spike protein analysis for synthetic vaccines, a peptidomimetic antagonist, and therapeutic drugs, and analysis of a proposed achilles' heel conserved region to minimize probability of escape mutations and drug resistance. *Comput Biol Med*. 2020 Jun;121:103749.

8. Живые масла в терапии COVID-19. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.lvrach.ru/2036/partners/15438021>. – (дата обращения 18.10.2023).

9. Живые масла. Хлебная лавка. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.хлебнаялавка.рф/about>. – (дата обращения 18.10.2023).

SHEKOIAN Iurii

Business developer, CEO, LLC Leader UEG Group, Russia, Moscow

THERAPEUTIC APPLICATIONS OF LIVE OILS IN POST-OVARIAN REHABILITATION

Abstract. Recovery from COVID-19 is a serious medical and social task, especially given the dynamically changing characteristics of the virus and its consequences. Recent studies suggest the use of essential oils as a potential remedy for rehabilitation, due to their antiviral, anti-inflammatory, antioxidant and immunomodulatory properties. Essential oils such as eucalyptus, mint and clove contain active ingredients that can penetrate viral membranes and affect various stages of virus replication. An example of the successful use of a variety of live oils in the post-century period is also considered, demonstrating their effect on improving the functional state of organs and systems after a disease. Additional clinical studies are needed to determine the safe dosage and effectiveness of these oils in the rehabilitation of patients after COVID-19.

Keywords: raw oils, oils, covid, COVID-19, rehabilitation, treatment.